

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: AM - Diretor da organização

Data da solicitação:

Data da 1º Reunião: 01/08/2022

Data da reunião interna: 08/08/22

Data da 2º reunião: 15/08/22

Data da 2º reunião interna: 19/08/22

Data de envio do relatório final: 31/8/22

Grupo de trabalho:

Alexandre Silveira: ABS

Sérgio Kapron: SRK

Nilo Barcelos: NBA

Luiza Bortoli: LB

Estudantes:

Franciele Bastos: francibastos66@gmail.com

Áreas apontadas no formulário de demandas

- A <sigilo> atua desde 2006 na comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos oriundos da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Iniciaram suas atividades vendendo através de uma lista de encomendas via planilha excel, e depois, em 2017, passaram a usar o site da <sigilo> para coletar as encomendas. Em fevereiro de 2020, conseguimos concretizar um sonho antigo: a estruturação de um espaço físico para comercialização direta aos associados e consumidores em geral na cidade de Porto Alegre. Um mês após a inauguração do <sigilo> fomos impactados pela pandemia da Covid-19. Como reação, conseguimos rapidamente estruturar nossa Loja Virtual e passamos a operar a entrega em domicílio de alimentos orgânicos já no final do mês de março de 2020. Temos

dificuldade em estabelecer uma estratégia de marketing comercial focada na diversidade, qualidade e preços competitivos dos produtos ofertados pela <sigilo>.

Demandas surgidas na reunião

- Suporte em TI;
- Melhorar o Fluxo na loja física;
- Retomar fluxo na loja virtual;
- Tornar a loja virtual e física mais conhecida (posicionamento em comunicação);

Caracterização da empresa

A empresa esteve desativada entre 2011 e 2015, sendo reaberta em 2016 com modelo de compra programada (de forma remota, via planilha Excel com informações via email, montagem de cestas que os clientes buscavam).

Em 2019 a <sigilo> teve um projeto aprovado junto ao Banco do Brasil que permitiu a abertura do armazém, para venda direta ao consumidor final, no bairro Cidade Baixa. Após a abertura do armazém, em fevereiro de 2020, veio a pandemia. Mas como eles já estavam, de certa forma, preparados para vendas online, foram muito bem sucedidos chegando a ter aproximadamente 70 a 80 pedidos/cestas por dia, com entrega em domicílio durante o pico da pandemia;

- Os produtos *in natura* são o carro chefe, seguidos pelo comércio de frutas.
- Possuem aproximadamente 3000 clientes cadastrados com informações (analisar a data em que os clientes foram cadastrados)
- Hoje possuem **Armazém, café (café é local de encontro/ eventos culturais) e site.**
- Quem é responsável pela manutenção das redes sociais e se forem vocês como funciona a criação? <sigilo> fica responsável pela comunicação. E FORMAÇÃO (planejamento de publicações, criação de conteúdo) quem fica é outra pessoa (<sigilo>)
- A comunicação com os clientes é através do Site, instagram, facebook, whatsapp business da loja, whatsapp do armazém e da comunicação/contato para divulgação.
- A <sigilo> afirma que os preços praticados são equivalentes ou menores que os preços praticados pelos concorrentes - outras plataformas de vendas online, supermercado Zaffari e feira ecológica da José Bonifácio aos sábados.
- Informam que, no geral, a demanda caiu bastante, aspecto relatado também pelos próprios fornecedores. O número de pedidos online oscila em torno de 20 por dia (30% do patamar durante a pandemia), e as compras na loja física aumentaram, porém não na mesma proporção da diminuição da venda online.
- O perfil do público, durante a pandemia, esteve ancorado em uma parceria com o sindicato dos servidores da UFRGS, e jovens consumidores. Entretanto, o perfil de

consumo mudou radicalmente nos últimos meses sem que o motivo possa ser claramente identificado.

- As margens praticadas são estreitas, tanto a jusante na cadeia quanto a montante, pois a cooperativa tem como política a justa remuneração ao longo da cadeia.
-

Sugestões de ação

- Mapear membros de grupos virtuais para aumentar a “clientela”;
- Mapear o público **atual** consumidor - Analisar pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa da UFRGS;
- Apoio para realização de um plano de reposicionamento, composto pelo mapeamento da base de clientes, um planejamento estratégico de marketing para reforço da presença da marca e lançamento do novo ciclo de atividade da <sigilo>, com fortalecimento da marca e foco nas atividades de e-commerce e vendas no armazém.
- Desenvolver um plano de comunicação **mais especializado e específico** para o consumidor alvo;
- Propor ações recorrentes de promoção para loja física e café, associado a dias da semana e datas comemorativas.
- Propor parcerias com outras cooperativas como Sicredi, Sicoob e Unimed para promover a <sigilo> para o público destes sistemas <sigilo>.

Observações para discussão interna no GT

- buscar dados atuais do comportamento do consumidor alinhado com a proposta da <sigilo>, e entender quais são os impactos da diminuição do poder de compra dos consumidores causados pelo efeito inflacionário.
 - ampliar o leque de público possível, tornar a <sigilo> mais conhecida; estratégias para essa ampliação
 - talvez justifique uma visita *in loco* para conversar e aprofundar a compreensão das demandas.
 - como ação inicial na área de marketing, elaborar um pacote de sugestões de ações básicas, tais como programação de publicações com a frequência adequada, vinculação entre diferentes redes sociais, avaliar a viabilidade do whatsapp business, configurar o google search preenchendo as informações da <sigilo> (tentar contornar a ambiguidade do nome <sigilo> x <sigilo>), direcionar postagens ao público alvo com uso de # (pesquisar as mais impactantes). Por exemplo: #teuconsumomoldaomundo usado frequentemente, tem pouco impacto, assim como #alimentosparaobemviver. Buscar usar sempre as # mais impactantes, com #organicos que tem quase 1 milhão de referências, #agroecologia que tem 665 mil e tem potencial. Então, buscar usar sempre as # mais populares e usar as demais que dialogam com a proposta da <sigilo> complementarmente.
- Uma vez que isso estiver implementado, programar um investimento para impulsionamento de postagens.

- Anexo Dados de Faturamento; Operações médias e Ticket médio da operação Coop. <sigilo>

Apontamentos após Reunião de 15/08 (SK)

1) Compreender melhor o perfil dos consumidores que usaram a compra virtual.

- Pesquisa de satisfação destacando:
 - Experiência geral de compra na <sigilo>
 - a quantidade de produto entregue – in natura
 - a qualidade dos produtos entregues – in natura
 - as condições da entrega/entregador
 - custo-benefício geral
 - frequência continua comprando produtos orgânicos de forma virtual
- Pode ser utilizada uma escala likert (1 a 5)
- segmentar entre os que seguiram comprando, os que se afastaram e eventuais.

2) Ações possíveis:

- Ações para públicos segmentados (do entorno, de menor renda);
- Promoções de produtos específicos; dias de promoção – atrair para a loja
- estudar logística (equipamento) para entrega de bicicleta; núcleo interno, entregadores da Cooperativa;
- Núcleo de eventos, otimizar o café e atrair para loja;
- Realizar parcerias com cooperativas em torno da <sigilo> (por exemplo: Unimed, Unicred, Sicredi, Sicoob, Cresol...);
- Estruturar uma área de marketing responsável pelas estratégias e as ações de mercado, comunicação e vendas (Reforço da equipe ou Contratação de uma empresa e ou consultoria para apoiar nas ações de marketing digital e criação de promoções em redes sociais visando engajamento);
- Acompanhar preços dos concorrentes e ajustar seus preços com base nos preços administrados pelos competidores locais. Neste caso, um acompanhamento sistemático que permita a criação de ofertas especiais por tempo determinado, de modo que um determinado produto, identificado com espaço para margem diferenciada, possa se tornar atrativo no (dia ou semana) que pode resultar em uma compra de uma cesta completa;
- Desenvolver estratégias de relacionamento e venda com o mercado local, empresas, cooperativas, associações, comunidade e condomínios;
- Desenvolver réguas de comunicação para ativação e venda de cestas concentradas em datas comemorativas e promocionais;
- Estabelecer turnos segmentados para entrega, direcionar período vs promoção no frete (compras acima de determinado valor o frete é grátis, concentrar esforços para demandas e entregas);
- Aprimorar os cards promocionais com foco nos diferenciais da <sigilo> buscando relacionar produto, preço, entrega para gerar venda direta.

3) Ampliar o alcance/conhecimento da <sigilo> no público AB, consumidor de orgânicos

- Estabelecer uma régua de comunicação e ações nas redes sociais tais como instagram, facebook, whatsapp (posts, cards e conteúdos orgânicos);
- Gerar ações promocionais recorrentes online no google, facebook e Instagram ads (promocionais, conteúdos relevantes relacionados à orgânicos e datas comemorativas);
- Postagens de 1 a 2 por dia - Informação, Conteúdo relevante (modo geral sobre orgânicos - com influenciadores meio Orgânicos, Receitas e no final chamando para venda);
- Postagens direta informando produtos que receberam e que tem de novidade na loja, chamando para compra gerando curiosidade e desejo (produtos) para gerar engajamento e vendas;
- Postagens de feedbacks com foco nos benefícios da empresa;
- Postagens com vídeos demonstrativos pequenos (máximo 1 minuto) bastidores, preparação, recebimento, novidades, loja física gerando Buzz para loja;
- Postagens mais direcionadas para venda - gerar conscientização mas focar na venda direta destacando como comprar, preço e frete (entrega);
- Divulgar melhor a entrega, preços, tipos de entrega e dias de entrega. Mapear, perguntando aos compradores ou analisando histórico de pedidos, e identificar dias/turnos que possam ser adotados como um dia promocional com entrega com desconto. Uma vez identificado um dia propício, por bairro ou região, criar uma promoção no site incentivando compras nestes determinados bairros para cada dia identificado. Há um aplicativo, que talvez tenha que ser pago, tem que verificar, que mostra o “mapa de calor” das entregas, que pode ajudar a identificar o padrão das entregas realizadas. Site “<https://foodydelivery.com/mercado-frota-propria/>”
- Divulgações diretas para efetivação da venda, ser mais direto, chamativo e promocional.

Resumo das principais estratégias e ações:

1 - Reposicionar a <sigilo>(preço, qualidade, solução apresentada);

2 - Estabelecer uma área ou pessoa responsável pelo marketing e venda;

3 - Desenvolver ações de comunicação focada na ativação, engajamento e venda (direcionando para o produtos e entrega diferenciada).

Vídeos para auxiliar:

<https://www.facebook.com/ifrscontribui/videos/906634743394041> A força das redes sociais

– Como usar o Instagram para vender mais e melhor

<https://www.facebook.com/ifrscontribui/videos/451514852664189> Como se posicionar e produzir conteúdo no Instagram para aumentar as vendas do seu negócio

-- <https://fb.watch/f4ZxaGTjFc/> Como criar autoridade nas mídias sociais e impulsionar o negócio com Rafael Kiso

Faturamento Loja (Armazém) e Virtual (e-commerce)

Operações médias:

Evolução do Nº de Operações Comerciais no Armazém e Loja Virtual

Ticket médio:

Evolução do Ticket Médio das Compras no Armazém e Loja Virtual

COMPARAÇÃO

<sigilo>	Local Farmers	Pão na Porta	Dados
5.91K	9.58K	23.7K	total de seguidores
0.65%	0.41%	0.25%	taxa de engajamento
32	36	55	média de curtidas
1	6	1	média de comentários
10	0	10	quantidade de posts últimos 7 dias
18	1	20	quantidade de posts últimos 15 dias
57	29	50	quantidade de reels
3,499 de visualizações/ 190 curtidas/ 91 comentários. Vídeo sobre a apresentação de um doutorando que teve como tcc um projeto envolvendo a <sigilo>	4.891 de visualizações/ 187 curtidas/ 8 comentários. Vídeo em parceria com outra página. Receita de torta orgânica.	13k de visualizações/ 391 curtidas/ 4 comentários. Vídeo mostra menino narrando morango e a sua aparência.	reels de melhor impacto
638	247	1,105	total de publicações